

**КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО МАТЕРИНСТВА
CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL PROGRAM FOR THE
DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL READINESS FOR
MOTHERHOOD**

© Крамченкова В.О., kramchenkova@ukr.net, м. Харків
© Калашник Ю.А., kalasnikuliana@gmail.com, м. Харків

***Annotation.** The program is aimed at developing maternal competencies, improving psychological literacy, teaching techniques for emotional interaction with a child. The purpose of the corrective and developmental program is to create a positive emotional state of a pregnant woman. The program includes four main stages: an indicative stage; the stage of actualization and objectification of feelings and experiences related to pregnancy and the future child; constructive-forming and generalizing stage. The stages are distinguished by their tasks, used methods and means of work, tactics of the psychologist's behavior.*

На формування материнського почуття впливає і досвід власного раннього дитинства, і багато несвідомих процесів. Встановлено, що успішна адаптація до вагітності пов'язана з психологічною готовністю та успішною адаптацією до материнства (задоволеність своєю материнською роллю, компетентність, відсутність проблем у взаємодії з дитиною, успішний розвиток дитини). Етап вагітності є переломним етапом у формуванні психологічної готовності до материнства. При підготовці жінки до вагітності і пологів психологічна складова досі залишається найбільш слабкою ланкою.

На психоемоційний стан вагітної впливає безліч факторів, але головним чином він визначається відношенням самої жінки до своєї вагітності. Негативний психологічний настрій жінки під час вагітності (тривоги, страхи, поганий настрій, сумніви і очікуваннями непередбачуваного результату пологів для себе і свого немовляти) може призводити до таких серйозних наслідків. Типовими під час вагітності є: боязнь можливих ускладнень під час вагітності, які можуть вплинути на здоров'я майбутньої дитини; боязнь пологів (очікування болю, відчуття безпорадності, відсутність влади над власним тілом); генетичні страхи (страх народження неповноцінної дитини внаслідок незворотних природних причин); боязнь смерті дитини боязнь інфекцій; естетичні страхи (боязнь тих змін, які відбуваються з фігурою) страх стати поганою матір'ю (сумнів у власній здатності правильно доглядати за дитиною).

Програма спрямована на розвиток материнських компетенцій, підвищення психологічної грамотності, навчання прийомам емоційної

взаємодії з дитиною. Мета запропонованої корекційно-розвивальної програми: сформуванню позитивний емоційний стан вагітної.

Виходячи з цього визначаються завдання корекційно-розвивальної програми:

1. Виробити у жінки свідоме ставлення до вагітності.

- Навчити сприймати пологи як природний фізіологічний процес.

- Знизити тривожність щодо процесу пологів.

- Підвищити рівень взаєморозуміння жінки і її партнера.

- Підвищити впевненість жінки щодо її здатності правильно доглядати за майбутньою дитиною.

Програма включає чотири основні етапи, що розрізняються по своїх завданнях, використовуваних методах і засобах роботи, тактиці поведінки психолога на кожному з етапів і за тривалістю етапу. Характеристика змісту та основних етапів програми представлено на таблиці 1.

Таблиця 1

Зміст та основні етапи реалізації корекційно-розвивальної програми розвитку психологічної готовності до материнства

Завдання	Тактика поведінки психолога	Методи и засоби реалізації
1.Орієнтовний етап (1 заняття)		
1. Встановлення емоційно-позитивного контакту з жінками. 2. Орієнтування учасниць в програмі, правилах і нормах. 3. Знайомство з учасниками групи. Встановлення первинних взаємин.	Недирективна. Надання учасникам ініціативи і самостійності	1. Комунікація прийняття з використанням техніки емпатичного слухання. 2. Ігри, що полегшують знайомства. 3. Використання прийомів для формування почуття приналежності до групи. 4. Ігрові і неігрові прийоми, що забезпечують виконання правил і обмежень поведінки учасників в групі
2. Етап актуалізації та об'єктивації почуттів і переживань, пов'язаних з вагітністю і майбутньою дитиною (2 заняття)		
1. Актуалізація психологічного і фізіологічного стану вагітної жінки. 2. Прийняття змін, що відбуваються під час вагітності.	Поєднання директивності в спрямованості на актуалізацію стану і недирективності в наданні учасниці свободи у виборі	1. Емпатичне слухання. 2. Спрямовані ролеві ігри. 3. Арттерапія (проектний малюнок, музикотерапія та ін.). 4. Ігрові і неігрові прийоми, що забезпечують

<p>3. Емоційне відреагування учасницями почуттів і переживань, пов'язаних з актуальним станом, прийняття відповідальності.</p>	<p>форми реагування і поведінки</p>	<p>виконання правил поведінки в групі. 5. Лекції - бесіди з певної тематики</p>
<p>3. Конструктивно-формируючий етап (8 занять)</p>		
<p>1. Розширення сфери усвідомлення почуттів і переживань. 2. Розвиток комунікативної компетентності. 3. Розвиток здатності до усвідомлення себе і своїх можливостей. 4. Позитивізація Образа-Я. 5. Формування та розвиток материнських компетенцій 6. Формування позитивного відношення до вагітності</p>	<p>Директивна, така, що виражається в підборі ігор, ігрових вправ, видів арт - терапевтичної дії. Надання зворотного зв'язку про ефективність дій, що реалізуються, і сценаріїв</p>	<p>1. Емпатичне і активне слухання 2. Комунікація зворотного зв'язку про успішність і адекватність поведінки і діяльності. 3. Спрямовані сюжетно - ролеві ігри. 4. Ігрові вправи, спрямовані на розвиток емпатії, краще усвідомлення себе, на формування способів релаксації 5. Програвання реальних умовних ситуацій 6. Арттерапевтичні методи 7. Лекції – бесіди з певної тематики</p>
<p>4. Узагальнюючий етап (3 заняття)</p>		
<p>1. Узагальнення сформованих на попередньому етапі компетенцій, навичок. 2. Перенесення нового позитивного досвіду в реальну життєдіяльність</p>	<p>Поєднання недирективності, що виражається в наданні ініціативи і самостійності на ігрових заняттях та директивності, як організації і забезпечення умов для перенесення нового досвіду в реальній життєдіяльності</p>	<p>1. Емпатичне активне слухання 2. Ігрові вправи на розвиток емпатії, краще усвідомлення себе 3. Програвання реальних умовних ситуацій 4. Арттерапія 5. Отримання зворотного зв'язку від вагітних жінок про нові можливості.</p>

Корекційно-розвивальна програма занять розрахована на 2,5 місяця. Заняття проводяться в груповій формі. Періодичність занять - 2 рази на тиждень. Тривалість кожного заняття складає 1-1,5 години. Структурно заняття включають теоретичний блок (повідомляється інформація по різних темах у формі лекції - бесіди) і практичний блок, який включає 2-3 вправи для досягнення поставленої мети, 1-2 вправи для досягнення емоційного розслаблення (комфорту). Після закінчення курсу проводиться релаксаційне заняття.

Програма побудована на поєднанні різних психотерапевтичних методів з груповими дискусіями, бесідами, іграми, опитуваннями, також в використовується творчий потенціал жінки, методи психокорекції: арт-, музикотерапія, ролеві ігри. Оскільки вагітність, той період в житті жінки, коли вона, як клієнт є діадою: усе, що відбувається з нею, відбивається на дитині, і цей період має свої психологічні особливості. У роботі з вагітними вибір методів роботи обмежений необхідністю враховувати стан жінки, яка виношує дитину - усі використовувані психотехніки мають бути максимально екологічні.